

BANK AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SINERGETIK YONDASHUV: MUAMMO VA YECHIMLAR

Zumrad Zarifova

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti talabasi*

Rustam Zulfiqorov

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti mustaqil izlanuvchisi*
E-mail: salomolam80@gmail.com

Nuriddin Safoyev

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti katta o'qituvchisi*
E-mail: nuriddinsafoyev@gmail.com

Annotatsiya. Bank ma'lumotlariga tahdidlarning ortishi xizmat sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy xavfsizlik mexanizmlari yetarlicha samarador emasligi sababli, yangi tahdidlarni aniqlash va ularga moslashish zarur. Maqolada bank axborot xavfsizligi uchun sinergetik model va sifatni oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuv taklif etiladi. Bu yondashuv xavfsizlik profillari o'rtasida o'zaro ta'sirni kuchaytirib, yangi xavfsizlik xususiyatlarini yuzaga chiqaradi. Shu bilan birga, mavjud muammolarni hal etish uchun umumiy yechimlar taqdim etiladi.

Tayanch so'zlar: avtomatlashtirilgan bank tizimi, bank axboroti, axborot xavfsizligi, kiber xavfsizlik, xavfsizlik tahdidlarining sinergetik modeli.

Kirish

Milliy xavfsizlikni ta'minlash va, ayniqsa, iqtisodiyotda raqobatni qo'llab-quvvatlovchi ommaviy bozor asoslarini himoya qilish jarayonlari muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy, iqtisodiy jihatdan barqaror davlatning rivojlanishi bozor munosabatlari va iqtisodiyot taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bunda bank sektori yetakchi rol o'ynaydi.

So‘nggi o‘n yillikdagi inqilobiy o‘zgarishlar elektronika sanoatida ma’lumotlarni birlashtirish orqali yuzaga keldi. Ulanish va kompyuter tarmoqlarining birlashuvi axborot va kibermakonni kengaytirib, avtomatlashtirilgan bank tizimlarida (ABS) sezilarli darajada o‘ssish olib keldi. Shu bilan milliy iqtisodiyot uchun xavf-xatarlar keskin oshdi. Ular orasida eng xavfli tahdid — masofaviy tahdidlar — bank inqiroziga sabab bo‘lishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili va muammoni shakllantirish

Zamonaviy kompyuter tizimlari va telekommunikatsiyalar bank xizmatlari kabi turli sohalarda axborot tizimlarining ishonchliligini ta’minlaydi. Ushbu tizimlarning ko‘pchiligi cheklangan kirishga ega maxfiy ma'lumotlarni o‘z ichiga oladi. Shunday qilib, ma'lumotlarni qayta ishlashning avtomatlashtirilishi natijasida yangi muammo — axborot xavfsizligi masalasi yuzaga keldi [1].

Bank tizimlari ishga tushirilganidan buyon, jinoyatchilik tahdidiga duch kelmoqda. Bu jinoyatlar nafaqat bankdagi mablag‘larga, balki kredit tashkilotlari, kompaniyalar, va davlatning moliyaviy ma'lumotlariga ham qaratilgan. Shunga qaramay, bank ma'lumotlarini himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar hanuzda jamiyat va davlatni axborot xavfsizligi masalalaridan himoya qilish zaruratini ko‘rsatmoqda [2].

Bank faoliyatini kompyuterlashtirish xodimlar unumdorligini oshirish va moliyaviy xizmatlarda yangi texnologiyalarni joriy qilish imkonini berdi. Bugungi kunda internet-banking ommabop bo‘lib, bu xizmat xarajatlarni kamaytirish va raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi. Ammo internet-bankingning keng tarqalishiga kiberjinoyatlar to‘siq bo‘lmoqda [3]. Masalan, bank sohasidagi jinoyatlarning 90 foizi ABIPS (avtomatlashtirilgan bank axborot tizimlari) yordamida amalga oshiriladigan kiberjinoyatlardir. Shuning uchun bank tizimlari ham mijozlar, ham ichki foydalanuvchilar uchun kuchli autentifikatsiya va nazoratni talab etadi. Ikki faktorli autentifikatsiya, masalan, elektron kalitlar yoki bir martalik parol generatorlari, eng ishonchli usullardan biri hisoblanadi [4].

Ma'lumotlarni saqlash jarayonida xavfsizlikni ta'minlash uchun ular maxsus tizim komponentlari yoki ma'lumotlar omborida saqlanishi kerak.

Asosiy bo'lim

Bank axborot xavfsizligini ta'minlash va davlat va xususiy tijorat banklari xavfsizlik tizimlari sohasida sinergiyaga erishishga qaratilgan yangi uslubiy asos yaratish uchun zarur va yetarli shart-sharoitlarni shakllantirishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- Bank ma'lumotlari tushunchasining mohiyati va mazmunini aniqlash, shuningdek, davlat va xususiy avtomatlashtirilgan bank tizimlarida (ABS) bank operatsiyalarini himoya qilishga qaratilgan qonunchilik va normativ-huquqiy bazani tanqidiy tahlil qilish;
- ABS xavfsizligini ta'minlash sohasida sinergetik yondashuvni shakllantirish maqsadida bank axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikni mustahkamlash uchun tahdidlar majmuasini takomillashtirish va to'ldirish;
- Taklif etilgan sinergetik yondashuv asosida bank axboroti xavfsizligi muammosining mohiyati va mazmunini rasmiy shakllantirish.

Bu vazifalar bank axborot xavfsizligi sohasida zamonaviy texnologiyalarga asoslangan va sinergetik ta'sir ko'rsatadigan yangi metodlarni joriy etishga yo'naltirilgan.

Hozirgi bosqichda ilm-fan va texnologiyalarning rivojlanishi natijasida *'Bank ma'lumotlari'* tushunchasi sezilarli darajada o'zgargan, ayniqsa, davlat va xususiy avtomatlashtirilgan bank tizimlari (ABS)da bank operatsiyalarini himoya qilish sohasida. Zamonaviy ABS kontekstida bank ma'lumotlari keng doiradagi qonun hujjatlari va bank tashkilotining faoliyatiga oid ma'lumotlar to'plamini qamrab oladi.

Bank ma'lumotlarini batafsil tasniflash uchun quyidagi uch asosiy kategoriya taklif etilgan:

1. *Tashkiliy bank ma'lumotlari* – bu bank va mijozlar o'rtasidagi ishbilarmonlik aloqalari, bankning tashkilot tuzilmasi, bank boshqaruv tizimiga oid ma'lumotlar.
2. *Texnologik bank ma'lumotlari* – bank faoliyatining barcha turlarida foydalaniladigan zamonaviy texnologiyalar va texnik yechimlar haqida ma'lumotlar.
3. *Parametrik bank ma'lumotlari* – bank kapitali, aktivlari va operatsiyalarini aks ettiruvchi miqdoriy ko'rsatkichlar.

Bank ma'lumotlari, shuningdek, turli konfidentsiallik darajalariga ega bo'lishi mumkin. Ochiq ma'lumotlardan tortib tijorat yoki bank sirlari kabi cheklangan kirish huquqiga ega ma'lumotlargacha har xil axborotlar mavjud. Bu ma'lumotlarga misol qilib, bank ustavi, balanslar, foyda va zararlar hisoboti va ma'lum bir operatsiyalar haqida ma'lumotlarni kiritish mumkin. Shu bilan birga, bank ma'lumotlarining xavfsizligi Davlat bankining qonunlari va tavsiyalariga muvofiq ta'minlanishi kerak.

Davlatning joriy me'yoriy-huquqiy muhiti axborot xavfsizligini ta'minlashda axborot xavfsizligini boshqarish tizimlarining (AXB) qo'llanilishiga asoslangan. Bu tizimlar, bankning barcha filiallari uchun real vaqtda operatsiyalarni boshqarish va nazorat qilish imkonini beradi. Shuningdek, markazlashtirilgan ko'p valyutali avtomatlashtirilgan tizim bank faoliyatiga oid asosiy ma'lumotlarni boshqarish va hisobotlarni shakllantirishda samaradorlikni oshiradi.

Zamonaviy avtomatlashtirilgan bank tizimlari (ABS)ning asosiy funksiyalari orasida tranzaksiya, ochiq bozor operatsiyalari, xavfsizlik hujjatlari bilan ishlash, chakana bank xizmatlari, elektron bank, to'lov tizimlari va bankning tashqi operatsiyalari bilan integratsiyalashgan xizmatlar mavjud. Ushbu tizimlarda axborot xavfsizligini ta'minlash uchun quyidagi texnologiyalar va vositalar qo'llaniladi:

- *Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari* – tarqatilgan ma'lumotlar bazalari orqali samarali boshqaruv.

- *Ma'lumotlar omborlari va tahliliy texnologiyalar* – OLAP (onlayn tahliliy qayta ishlash tizimlari) va OLTP (onlayn tranzaksiyalarni qayta ishlash) orqali ma'lumotlarni qayta ishlash.
- *Qidiruv tizimlari* – ishonchli va tasdiqlangan ma'lumotlarni olish va tayyorlash imkonini beradi.
- *Taqsimlangan kompyuter tizimlari* – filiallar, mijozlar va hamkorlar uchun real axborot maydonini yaratish.
- *Bank axborot tizimini tashqi tarmoqlarga ulash* – xavfsiz ulanish (Internet orqali).
- *Ochiq kanalda axborotni uzatish* – kriptografiya, shifrlash va raqamli imzolar orqali axborotni ishonchli uzatish.

Bundan tashqari, ABSda xavfsizlikni kuchaytirish uchun texnik va dasturiy himoya, qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari (DSS), fond bozorlariga masofaviy kirish, CRM tizimlari va antivirus himoyasi ham mavjud. Bu chora-tadbirlar orqali bank operatsiyalari xavfsizligini oshirish va mijozlar bilan sifatli munosabatlarni saqlash ta'minlanadi.

Bank axborot xavfsizligi sohasida sinergetik yondashuv yaratish, davlat va xususiy tijorat banklari uchun tahdidlarni aniqlash va xavfsizlikka tahdid soluvchi omillarni optimallashtirishga qaratilgan. Bu yondashuvda axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun "uchlik pozitsiyasi" yoki '*triada*' modeli ishlatiladi. Mazkur model maxfiylik, yaxlitlik va foydalanuvchanlik tamoyillariga asoslangan bo'lib, u axborot xavfsizligini mustahkamlashda asosiy rol o'ynaydi.

1. *Maxfiylik* – faqat vakolatli shaxslarning ma'lumotlarga kirishini ta'minlaydi va muhim ma'lumotlarning noqonuniy kiruvchilardan himoya qilinishini kafolatlaydi.
2. *Yaxlitlik* – ma'lumotlarning ishonchliligini va o'zgarishsizligini ta'minlash orqali uning ishonchliligini oshiradi, bu esa vakolatli shaxslar tomonidan to'g'ri ma'lumotlar bilan ishlash imkonini beradi.

3. *Foydalanuvchanlik* – ma'lumotlardan foydalanish zarurati tug'ilganda foydalanuvchilar uchun kirishni ta'minlaydi, shunday qilib, biznes jarayonlar uzluksiz davom etadi.

Bu model, ayniqsa, banklarda yuqori xavfsizlik darajasini saqlashga yordam beradi. Bank axborot xavfsizligi sohasida sinergetik ta'sirga erishish uchun davlat va xususiy sohalarning xavfsizlik bo'yicha hamkorligi zarur.

Bank sektorining o'ziga xosligi hisobga olinib, bank ma'lumotlari xavfsizligiga asosiy tahdidlar quyidagicha:

1. *Maxfiylikka tahdidlar*: tarmoq ulanishlari paytida parollarni oshkor qilish, trafik tahlili orqali ma'lumotlar oqimini kuzatish, soxta to'lov hujjatlari va statistik bazalardan ruxsatsiz ma'lumot olish. Maxfiy ma'lumotlarni uzatish yoki nusxalash uchun yashirin uskunalarni o'rnatish ham shu toifaga kiradi.
2. *Butunlikka tahdidlar*: nazoratsiz qoldirilgan qurilmalardan ma'lumotlarni o'g'irlash, dasturiy ta'minotni noqonuniy nusxalash, tizim mudofaasini zaiflashtirish va shaxsiy imtiyozlarni suiste'mol qilish. Bank hujjatlari va resurslarini o'zgartirish va o'chirish ham xavflidir.
3. *Foydalanuvchanlikka qarshi tahdidlar*: ruxsatsiz kirish yoki xavfsizlik mexanizmlarini chetlab o'tish orqali maxfiy ma'lumotlarga kirish va ulardan foydalangan holda, axborot xavfsizligini buzish.

Bank ma'lumotlari xavfsizligini milliy iqtisodiy xavfsizlik nuqtai nazaridan himoya qilish muhim. Tahdidlar ichki va tashqi omillar natijasida yuzaga kelib, quyidagi turlarga bo'linadi:

- *Iqtisodiy tahdidlar*: korrupsiya, firibgarlik va adolatsiz raqobat, bu banklarga zarar yetkazishi yoki imtiyozlar yetishmasligiga olib keladi.
- *Jismoniy tahdidlar*: mulkni o'g'irlash yoki uskunalarga zarar yetkazish, bu esa bankni qo'shimcha xarajatlarga duchor etadi.
- *Intellektual tahdidlar*: ma'lumotlarni oshkor qilish yoki noto'g'ri ishlatish va bank xizmatlari bozorida bank obro'sini tushirish.

Kiberxavfsizlik bank axborot xavfsizligining uchinchi asosiy profili hisoblanadi. Bu himoya vositalarini, siyosatlarni, xavfsizlik tamoyillarini, xatarlarni boshqarish va texnologik yondashuvlarni o'z ichiga oladi (ISO/IEC 27032:2012).

Kiberxavfsizlik tahdidlariga quyidagi asosiy sinflar kiradi: kirishni rad etish, ruxsatsiz imtiyozlarni qo'lg'a kiritish, masofadan kirish va portlarni skanerlash. Bu tahdidlar bank tizimiga kirib, ma'lumotlarga zarar yetkazishi mumkin.

Bank axborot xavfsizligi uchun yangi sinergetik model taklif etiladi, bu davlat va xususiy bank tizimlari xavfsizligini mustahkamlashga yordam beradi. Shu model asosida kiberjinoyatchilar tomonidan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan xavflarni aniqlash va bartaraf etish mumkin.

Bank axborot xavfsizligidagi muhim masalalardan biri risk tahlilidir. Hozirgi kunda xavfsizlikni baholash usullari ikki asosiy guruhga bo'linadi: birinchi guruh xavfsizlik talablariga muvofiqlikni baholash, ikkinchi guruh esa hujum ehtimolini va zarar miqdorini aniqlash orqali xavflarni tahlil qiladi.

Bank ma'lumotlari xavfsizligini ta'minlashda sinergetik yondashuv: muammo mohiyati va rasmiylashtirish usullari

Bank ma'lumotlarining xavfsizligini oshirish va uni sinergetik yondashuv orqali ta'minlash uchun xavfsizlik profillari o'rtasidagi o'zaro ta'sir uchlik pozitsiyasi qoidalariga asoslanadi. Ushbu yondashuvda xavf qiymati ekvivalent pul kapitali sifatida baholanadi.

Taklif etilayotgan yondashuv xavfsizlik kuchlari va vositalarining oddiy yig'indisi emas; u xavfsizlikka yangi sifat jihatidan yondashuv bilan sinergetik effekt yaratish orqali bank axborot tizimida boshqariladigan yangi xususiyatlarni qo'zg'atishga qaratilgan. Buni amalga oshirish uchun yagona metodologiyaga asoslangan tizim kerak bo'lib, bu tizim tanqidiy tahlil va noan'anaviy yechimlarni sintez qilish orqali ishlab chiqiladi.

Bugungi tahlillar shuni ko'rsatadiki, bank axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha bunday metodologiya hozircha yo'q. Tanlangan xavfsizlik profillariga mos

ravishda, xavf-xatarlar pul kapitali ekvivalentida baholanib, ABS tizimiga bank ma'lumotlarining sinergetik xavfsizligi ko'rsatkichlarini kiritish taklif etiladi. Bu ko'rsatkich bankning tasodifiy yoki maqsadli xavfsizlik tahdidlariga qarshi himoya tizimining samaradorligini sinergetik baholashni anglatadi.

Metodologiyaning yo'qligi bank ma'lumotlarining xavfsizligini oshirishda yangi yondashuvlarni ishlab chiqishni talab qiladi. Bank axborot xavfsizligini ta'minlash tizimi nazariy va amaliy jihatdan kiberxavfsizlikning nomukammalligi sababli bunday integral metodologiyaga hozircha ega emas.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, maqolada bank axborot xavfsizligini oshirish masalasi tanqidiy tahlil va yangi yechimlarni sintez qilish asosida ko'rib chiqildi. Bank axborot tizimlarini himoya qilishda ilgari qo'llanilmagan sinergetik yondashuv taklif etildi, bu esa tadqiqotning nafaqat dolzarbligini, balki ilmiy ustuvorligini ham ko'rsatadi.

Bank ma'lumotlarini himoya qilishda sinergetik ta'sirning ahamiyati va uning xavfsizlik tizimida yangi xususiyatlarni yuzaga keltirish imkoniyati haqidagi gipoteza ilgari surildi. Yondashuv asosida bank axborot xavfsizligi tahdidlarining sinergetik modeli yaratilib, zamonaviy banklarni himoya qilish tizimlaridagi sinergetik xavfsizlik ko'rsatkichi va uning o'rnini ochib berildi.

Natijalar belgilangan shartlar doirasida bank xavfsizligi sohasidagi ilmiy muammolarni hal etishda qo'llanilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. [Information Security: A Review of Information Security Issues and Techniques | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore](#)
2. [Yarochkin V I - Informatsionnaya bezopasnost \(studfile.net\)](#)
3. [Средства защиты информации в банковских системах \(arinteg.ru\)](#)
4. [Банківська безпека. Banking security \(naiu.kiev.ua\)](#)

5. [The synergetic approach for providing bank information security: the problem formulation | Ukrainian Scientific Journal of Information Security \(nau.edu.ua\)](#)
6. [Синтез систем інформаційної безпеки за заданими властивостями | Academic Journals and Conferences \(lpnu.ua\)](#)
7. [\(PDF\) The synergetic approach for providing bank information security: the problem formulation \(researchgate.net\)](#)
8. [Анализ законодательной базы к системе управления информационной безопасностью СМЭП – тема научной статьи по компьютерным и информационным наукам читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка \(cyberleninka.ru\)](#)
9. [\(PDF\) V Olifer N Olifer Kompyuternye seti Printsipy tekhnologii protokoly | WR pepper - Academia.edu](#)
10. [Книга "Безопасность компьютерных сетей" - Наталия Олифер, Виктор Олифер. Цены, рецензии, файлы, тесты, цитаты \(knigogid.ru\)](#)
11. [Aktivnye i passivnye metody i sredstva zashchity informatsii ot utechki po tekhnicheskim kanalim by M. O. Al'-Khatmi | Open Library](#)
12. [\(PDF\) V Olifer N Olifer Kompyuternye seti Printsipy tekhnologii protokoly | WR pepper - Academia.edu](#) Olifer, V. G. Bezopasnost kompyuternyih setey / V. G. Olifer, N. A. Olifer. – М. : Goryachaya liniya – Telekom, 2015. – 644 p.
13. [Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах \(studmed.ru\)](#) Haken G. Sinergetika. ierarhiya neustoychivostey v samoorganizuyuschihsysya sistemah i ustroystvah / G. Haken. – М. : Mir, 1985. – 419 p.
14. [„What is Authentication? Definition of Authentication, Authentication Meaning“. The Economic Times.](#)